

O'ZBEK TILI JOY NOMLARI SEMANTIKASI.**Orziqulova Zarina**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: Murodova Firuza Jalolovna

Annotasiya: Ushbu maqolada o'zbek tilidagi joy nomlarining semantik xususiyatlari, ularning tarixiy, madaniy, ijtimoiy omillar bilan bog'liqligi, hamda toponimlar orqali xalqning tafakkuri va dunyoqarashi qanday ifodalanganligi tahlil etiladi. Joy nomlari tilning lug'aviy boyligi sifatida tarixiy, geografik, madaniy va etnolingvistik jihatlarni aks ettiradi. Maqolada toponimlarning kelib chiqishi, tarkibiy qismlari, semantik xususiyatlari va ularning o'zbek tilidagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, turli mintaqalarga xos bo'lgan joy nomlarining lingvistik xususiyatlari hamda ularning atrof-muhit, ijtimoiy hayot bilan bog'liqligi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. semantika, joy nomlari, toponimika, Onomastika, etimologiya.

Аннотация. В данной статье анализируются семантические особенности узбекских топонимов, их связь с историческими, культурными и социальными факторами, а также то, как через названия мест отражается мировоззрение и мышление народа. Топонимы, как часть лексического богатства языка, отображают исторические, географические, культурные и этнолингвистические аспекты. В статье рассматриваются происхождение, составные части, семантические особенности топонимов и их роль в узбекском языке. Также исследуются лингвистические особенности названий мест, характерных для различных регионов, и их связь с окружающей средой и социальной жизнью.

Ключевые слова: семантика, названия мест, топонимика, ономастика, этимология

Annotation. This article analyzes the semantic features of Uzbek toponyms, their connection with historical, cultural, and social factors, and how the worldview and mindset of the people are reflected through place names. As a component of the lexical wealth of the language, toponyms represent historical, geographical, cultural, and ethnolinguistic aspects. The article examines the origins, structural components, semantic characteristics, and the role of toponyms in the Uzbek language. It also explores the linguistic features of regional place names and their relationship with the environment and social life.

Keywords: semantics, place names, toponymy, onomastics, etymology

Tilshunoslikning tarkibiy qismiga juda ko'p bo'limlarni kiritamiz, va shular ichidan leksikologiya bo'limiga kiruvchi animatsiya bo'limigavalohida to'xtalib o'tamiz. Onomastika (nomshunoslik) bo'limiga kiruvchi toponimika (lotincha: topos — joy, onoma — ism) — jo'g'rofiy nomlarning paydo bo'lishi, rivojlanishi, o'zgarishi va to'g'ri yozilishini o'rganuvchi fan.

Toponimika (yun. topos — joy va onyma — ism, nom) — onomastikat joy nomlari (geografik atoqli nomlar)ni, ularning paydo bo'lishi yoki yaratilish qonuniyatlarini, rivojlanish va o'zgarishini, tarixiyetimologik manbalari va grammatik xususiyatlarini, ularning tuzilishini, tarqalish hududlari hamda atalish sabablarini o'rganuvchi bo'limi. Muayyan bir hududdagi joy nomlari majmui — toponimiya, alohida olingan joy nomi esa toponim deb ataladi. Toponimlar ham, til leksikasining bir qismi sifatida boshqa hamma so'zlar singari til qonuniyatlariga bo'ysunadi, lekin o'zining paydo bo'lishi va ba'zi ichki xususiyatlari jihatidan jamiyatning kundalik moddiy va ma'naviy holati, iqtisodiy turmushi, orzu va intilishlariga aloqador bo'lib, ma'lum darajada boshqa guruh so'zlardan farq qiladi. Shu bilan birga, toponimlarda milliy tilimizga xos bo'lgan qadimiy fonetik, leksik va morfologik elementlar ko'proq saqlangan bo'ladi. Joyning tabiiy geografik sharoiti (relyef), aholining etnik tarkibi, kishilarning kasbi va mashg'uloti, qazilma. boyliklar, tarixiy shaxslar va voqealar toponimlar vujudga kelishining asosiy manbalari hisoblanadi. Toponimikani ham uchga bo'lib o'rganamiz. Ular quyidagilar:

- *oykanomika* - shahar, qishloq nomlari;
- *oronimika* - yer ustidagi relyef nomlari;
- *urbanomika* - shaharning ichki obyektlari.

Sayoramizda har bir geografik obyektning o'z nomi, manzili va tarixi bor. Joy nomlari qadim zamonlardan boshlangan. Vaqt o'tishi bilan joy nomlari (toponimlar)ning shakli, talaffuz etilishi ma'lum darajada o'zgarib bo'rgan. Geografik nomlarning o'zbekcha yozilishi ma'lum bir qoidalarga asoslangan. Joy nomlari nihoyatda boy va rang-barangdir. Respublikamizda faqatgina shahar- qishloqlarning nomlari 13 000 dan oshadi. Toshkent shahrining o'zida taxminan 3000 dan ortiq katta-kichik ko'cha bor. Ular bizga o'z o'rnida shahar tarixiga oid ancha ma'lumotlarni beradi. Toshkent shahri nomining kelib chiqishi barchamizga ma'lum. Qadimgi yozma manbalarda bu shahar Choch, Shosh, Chochiston deb atalgan. X asrda noma'lum muallif tomonidan fors tilida yozib qoldirilgan "Hudud ul-olam" ("Olam chegaralari") asarida "Choch katta viloyat, xalqi jangovar, boy va sahiydir. U erda o'q-

yo'y tayorlanadi. Binkat- Chochning poytaxti. Bu katta shahar, ayni vaqtda podshohning qarorgohidir "..., "Binkat" nomi "Ko'rimli shahar" degan ma'noni bildiradi, deb yozilgan. Mahmud Koshg'ariy o'zining "Devoni lug'otit turk" asarida "Tarxan-Shoshning nomi, uning asl nomi Toshkand- toshdan qurilgan shahar demakdir, deb yozadi. Bundan tashqari ushbu kitobda Samarqand, Farg'ona, Namangan, Andijon, Jizzax kabi ko'plab shaharlarning tarixi haqida ma'lumot berilgan. Samarqand qadimda Samariana, Sakanna, Samangan, Samakiyan, Smarkanca, Marokanda va boshqa boshqa shakllarda atalgan. "Samarqand"- "Semizkand", yani "semiz" ("katta") "katta shahar" ma'nosini bildiradi, degan fikrlar Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Qoshg'ariy, Zahridin Muhammad Bobur, Mirhond asarlarida qayd qilinganligi korsatib o'tilgan. Termiz shahri- "Tarmad", "Termad", "Tarmita" va nihoyat "Taramastxa"- baqtriycha "Tarmastxa" - "narigi sohildagi manzil", Buxoro - sanskritcha "vixara"- budda ibodatxonasi yoki Hofiz Tanishning yozishicha "buxor" -"ilm makoni"dir. "Xiva" toponimi qadimgi "Xeyvak" qudug'i nomidan olingan bo'lsa, "Xeyvaq" qudug'i nomi esa "saroy" ma'nosini bildiradi, deb yozilgan. Shuningdek, "Andijon" -"soy bo'yi", "suv yoqasi" dagi shahar. "Namangan" -"tuz koni" yoki "NomiYGON" - "aziz va nomdor shahar", "Farg'ona" - "Parkana" ("atrofi berk vodiya"), "Jizzax" - "kichik qal'a", "istehkom", "Karmana" - "Xarmana" ("katta saroy"), "Sayxunobod" - Sirdaryoning arabcha nomi "Sayxun" so'zidan, "Nukus"- qoraqalpoqlarning kenegas, qo'ng'iroq qabilalari tarkibidagi "nukus" urug'i nomidan kelib chiqqan. Keltirilgan misollar kitobxonni o'ziga tortishi bilan ahamiyatlidir. Demak, hamma joyning o'z tarixi bor. Bulardan tashqari yurtimizda juda ko'p ziyoratgoh joylar mavjud. Navoiyda joylashgan Nurota ziyoratgohini misol qilib olsak, hozirgi Nurota nomini ba'zi birovlar mo'g'ulcha nuru va o'zbekcha tov so'zlaridan tarkib topgan bo'lib, har ikkala so'z ham «tog'» degan ma'noni bildiradi deyishadi, Holbuki, bu nom bundan ming yildan ham ko'proq oldin qayd qilingan. Buxoro tarixchisi Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far Narshaxiy o'zining «Buxoro tarixi» asarida (934-944 yillarda yozilgan) Nur degan joy nomini tilgan oladi. Uni boshqa viloyatlarda Nuri Buxoro deb ataydilar, deb yozadi Narshaxiy.

Xulosa qiladigan bo'lsak o'zbek tilidagi joy nomlari xalqning tarixiy, geografik va madaniy merosini aks ettiradi. Ularning semantik tahlili orqali mintaqaning tiliy rivoji, etnik va madaniy o'zgarishlari haqida ma'lumot olish mumkin. Toponimlarni o'rganish tilshunoslik, tarix va etnografiya sohalari uchun muhim ahamiyatga ega. O'zbek tilidagi joy nomlari semantik jihatdan juda boy va rang-barangdir. Ular orqali o'zbek xalqining tarixiy xotirasi, dunyoqarashi va madaniy

qadriyatlarini ifodalaydi. Joy nomlari nafaqat tilshunoslik, balki tarix, madaniyat va jamiyatshunoslik uchun ham muhim ma'lumot manbai hisoblanadi. Kelajakda toponimik tadqiqotlar chuqurlashtirilishi, xususan mahalliy joy nomlarining semantik tahlili o'zbek tilining rivojlanish jarayonini yanada yoritib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qo'ng'urov, T. O'zbek toponimikasi . Toshkent: Fan, 2005.
2. Rasulov, I. O'zbekiston joy nomlari tarixi . Samarqand: O'zMU, 2010.
3. Xo'jayev, A. Lingvistik toponimika asoslari. Toshkent: Akademya nashri, 2018.
4. Hasanov, B. O'zbek xalq etimologiyasi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
5. <https://oliymahad.uz/36186>